

Original paper

“TEXNOLOGIYA” FANI ORQALI O‘QUVCHILARDA IXTIROCHILIK KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

© Q.Sh.Yangiboyeva¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O‘zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada “Texnologiya” fanini o‘qitish orqali o‘quvchilarda ixtirochilik ko‘nikmalarini shakllantirishning samarali metodik yondashuvlari yoritilgan. Ixtirochilik faoliyati va kreativ fikrlash o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik asosida, ta‘lim jarayonida TRIZ texnologiyasi, loyiha asosida o‘qitish, muammoli vaziyatlardan foydalanish hamda interaktiv topshiriqlarning o‘rni nazariy va amaliy jihatdan asoslab beriladi. Maqolada shuningdek, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, innovatsion yondashuvi va yangi texnologik yechimlar yaratishga bo‘lgan qobiliyatini shakllantirishda “Texnologiya” fanining imkoniyatlari tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — “Texnologiya” fanini o‘qitish jarayonida o‘quvchilarda ixtirochilik ko‘nikmalarini rivojlantirishning nazariy asoslarini ochib berish, samarali metodik yondashuvlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish bo‘yicha ilmiy tavsiyalar berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida O‘zbekiston ta‘lim tizimida qo‘llanilayotgan davlat ta‘lim standartlari, darslik va metodik qo‘llanmalar, shuningdek, xorijiy tajribaga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. O‘quvchilarning ixtirochilik faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan TRIZ metodikasi, loyiha asosida o‘qitish, muammoli vaziyatlar asosida topshiriqlar va interaktiv metodlar qo‘llanildi. Tadqiqot metodlari sifatida kuzatuv, suhbat, tajriba-sinov darslari va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o‘tkazilgan tajriba-sinov darslari shuni ko‘rsatdiki, TRIZ texnologiyasi va loyiha asosida o‘qitish o‘quvchilarda kreativ fikrlash, muammoga noodatiy yondashish va yangi texnologik g‘oyalarni ilgari surish qobiliyatini sezilarli darajada rivojlantiradi. Muammoli topshiriqlar o‘quvchilarning mustaqil izlanishini rag‘batlantirdi, guruhli ishlash jarayoni esa hamkorlikda fikrlashni kuchaytirdi. O‘quvchilarda ixtirochilik ko‘nikmalari shakllanishining asosiy belgisi sifatida ular tomonidan yaratilgan yangi yechimlar, loyihalar va kichik texnologik ishlanmalar namoyon bo‘ldi.

XULOSA: “texnologiya” fanini o‘qitishda TRIZ texnologiyasi, loyiha asosida o‘qitish, muammoli ta‘lim va interaktiv metodlardan kompleks foydalanish o‘quvchilarda ixtirochilik ko‘nikmalarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega. Bu esa o‘quvchilarni nafaqat nazariy bilimga, balki amaliy faoliyatga tayyorlash, ularni kelajakda innovatsion texnologiyalar yaratuvchisi sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shuning uchun

texnologiya fanini o'qitishda innovatsion metodik yondashuvlarni keng joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Kalit so'zlar: ixtirochilik ko'nikmalari, texnologiya fani, kreativ fikrlash, TRIZ, loyiha metodi, muammoli ta'lim, metodik tamoyillar, innovatsion yondashuv.

Iqtibos uchun: Yangiboyeva Q.Sh. "Texnologiya" fani orqali o'quvchilarda ixtirochilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. B.124–130.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

© К.Ш. Янгибоева¹✉

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье освещаются эффективные методические подходы к формированию изобретательских навыков у учащихся через преподавание предмета «Технология». На основе взаимосвязи между изобретательской деятельностью и креативным мышлением теоретически и практически обоснована роль технологий ТРИЗ, проектного обучения, проблемных ситуаций и интерактивных заданий в образовательном процессе. В статье также анализируются возможности предмета «Технология» в формировании у учащихся самостоятельного мышления, инновационного подхода и способности к созданию новых технологических решений.

ЦЕЛЬ: цель исследования — раскрыть теоретические основы развития изобретательских навыков у учащихся в процессе преподавания предмета «Технология», разработать эффективные методические подходы и дать научные рекомендации по их внедрению в практику.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы государственные образовательные стандарты, учебники и методические пособия, применяемые в системе образования Узбекистана, а также зарубежный опыт. Использовались методика ТРИЗ, проектное обучение, проблемные ситуации и интерактивные методы. В качестве методов исследования применялись наблюдение, беседа, опытно-экспериментальные занятия и сравнительный анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: экспериментальные занятия показали, что технология ТРИЗ и проектное обучение значительно развивают у учащихся креативное мышление, нестандартный подход к проблемам и способность выдвигать новые технологические идеи. Проблемные задания стимулировали самостоятельный поиск решений, а групповая работа усилила коллективное мышление. Основным показателем формирования изобретательских навыков стали новые решения, проекты и небольшие технологические разработки, созданные учащимися.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: комплексное использование технологии ТРИЗ, проектного обучения, проблемного и интерактивного методов в преподавании предмета «Технология» обладает высокой эффективностью в развитии изобретательских навыков у учащихся. Это способствует подготовке школьников не только к теоретическим знаниям, но и к практической деятельности, формирует их как будущих создателей инновационных технологий. Поэтому внедрение инновационных методических подходов в преподавание технологии является актуальной задачей.

Ключевые слова: изобретательские навыки, предмет «Технология», креативное мышление, ТРИЗ, проектный метод, проблемное обучение, методические принципы, инновационный подход.

Для цитирования: Янгибоева К.Ш. Методика развития изобретательских навыков у учащихся через преподавание предмета «технология». // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. С.124–130.

METHODOLOGY FOR DEVELOPING STUDENTS' INVENTIVE SKILLS THROUGH THE SUBJECT OF "TECHNOLOGY"

© Qunduzoy Sh. Yangiboyeva¹✉

¹Termez State University, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article highlights effective methodological approaches to developing students' inventive skills through teaching the subject "Technology." Based on the close relationship between inventive activity and creative thinking, the theoretical and practical significance of TRIZ methodology, project-based learning, problem situations, and interactive tasks in the educational process is substantiated. The article also analyzes the potential of the "Technology" subject in fostering students' independent thinking, innovative approaches, and ability to create new technological solutions.

AIM: the purpose of the study is to reveal the theoretical foundations of developing students' inventive skills in the process of teaching "Technology," to design effective methodological approaches, and to provide scientific recommendations for their implementation in practice.

MATERIALS AND METHODS: the research analyzed state educational standards, textbooks, and methodological manuals used in Uzbekistan's education system, as well as foreign experiences. TRIZ methodology, project-based learning, problem-based tasks, and interactive methods were applied. Research methods included observation, interviews, experimental lessons, and comparative analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: experimental lessons demonstrated that TRIZ methodology and project-based learning significantly enhance students' creative thinking, unconventional problem-solving, and ability to generate new technological ideas. Problem-based tasks encouraged independent exploration, while group activities strengthened

collaborative thinking. The main indicators of developing inventive skills were students' new solutions, projects, and small-scale technological developments.

CONCLUSION: the integrated use of TRIZ methodology, project-based learning, problem-based and interactive teaching methods in the subject "Technology" is highly effective in developing students' inventive skills. This contributes not only to preparing students with theoretical knowledge but also to equipping them with practical competencies, shaping them as future creators of innovative technologies. Therefore, introducing innovative methodological approaches in teaching technology is a pressing educational task.

Keywords: inventive skills, Technology subject, creative thinking, TRIZ, project method, problem-based learning, methodological principles, innovative approach.

For citation: Qunduzoy Sh. Yangiboyeva. (2025) 'Methodology for developing students' inventive skills through the subject of "technology", Inter education & global study, vol.3 (8), pp.124–130. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida o'quvchilarning ijodiy va ixtirochilik qobiliyatlarini shakllantirish masalasi eng muhim yo'nalishlardan biriga aylangan. Dunyo miqyosida xalqaro baholash dasturlari (PISA, TIMSS va boshqalar) natijalari ta'lim jarayonida nazariy bilimlarni kundalik hayotda qo'llay olish ko'nikmalarini talab qilayotganini ko'rsatmoqda. Shu bois rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarning kreativ fikrlashi va innovatsion yondashuvlarini oshiruvchi pedagogik texnologiyalar keng joriy etilmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham 2030-yilgacha xalq ta'limini rivojlantirish konsepsiyasi va tegishli me'yoriy hujjatlar ijodiy-ta'limiy yondashuvlarni kuchaytirishni taqozo etmoqda. Ayniqsa boshlang'ich va o'rta ta'lim bosqichlarida mustaqil va kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, o'quvchilarni yangilikka intilish va ixtirochilikka o'rgatish zarurligi ta'kidlanmoqda.

O'quvchilarda ixtirochilik qobiliyatini rivojlantirish murakkab, ko'p qirrali jarayon bo'lib, unga pedagogik yondashuv kompleks tarzda qurilishi kerak. Shuning uchun, bu jarayonni samarali boshqarish maqsadida, biz tashkiliy-tuzilmaviy modeldan foydalanishni taklif qilmoqdamiz.

Ilmiy adabiyotlarda model tushunchasiga quyidagicha ta'rif beriladi: "Model – bu real jarayonning soddalashtirilgan, lekin mazmunan to'liq tasviri, uning muhim komponentlari va ular orasidagi aloqalarni ifodalovchi tizimdir" [1, 78]. Pedagogik jarayonni tadqiq etishda modellashtirish metodi keng qo'llaniladi.

Tashkiliy-tuzilmaviy model deganda esa muayyan pedagogik jarayonni boshqarish uchun uning tuzilmasi, bosqichlari va komponentlararo aloqalarni tizimli ravishda ifodalovchi sxemani tushunamiz [2, 35]. Bunda "tashkiliy" termini jarayonni amalga oshirish shakl va usullarini, "tuzilmaviy" termini esa jarayonning ichki tuzilishi (komponentlari)ni ta'kidlaydi.

Tadqiqot va ilg'or tajribalar shuni ko'rsatadiki, ijodiy faoliyatni samarali shakllantirish uch bosqichda amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Bizning modelimizda ham jarayon shunday asosiy bosqichlarga bo'lindi:

1-bosqich: motivatsiya va tayyorgarlik bosqichi. Bu boshlang'ich bosqich bo'lib, u o'quvchilarda ijodiy faoliyatga qiziqish uyg'otish va ularni keyingi bosqichlarga tayyorlash vazifasini bajaradi. Ushbu bosqichda amalga oshiriladigan ishlar:

-motivatsion mashg'ulotlar: darsning kirish qismida ixtiro va kashfiyotlar haqida qisqa videolar ko'rsatish, qiziqarli faktlar aytib berish, savol-javob orqali o'quvchilarning e'tiborini jalb qilish va ularda "Men ham yangilik yarata olaman" degan ishonch va qiziqishni uyg'otishga sabab bo'ladi;

-nazariy tayyorgarlik: o'quvchilarga ixtirochilikka oid kerakli tushunchalarni singdirish. Bu alohida nazariy dars tarzida emas, balki qisqa tushuntirish yoki muloqot shaklida bo'ladi. Masalan, "Ixtiro nima? Kashfiyot nima? Patent nima? kabi savollar muhokama qilinadi, o'quvchilarning bilimi faollashtirilib, to'ldirib boriladi). TRIZ asoslari bilan tanishtirish ham shu bosqichda boshlanishi mumkin – masalan, bir oddiy hayotiy muammo misolida qarama-qarshilikni aniqlash va bartaraf etish usulini ko'rsatish yaxshi samara beradi.

-Maqsad va vazifalarni anglash: o'quvchilarga oldinda qanday loyiha yoki ijodiy ish turganini tushuntirish. Ya'ni, har bir dars, har bir chorak, har bir yil davomida ular qanday ijodiy topshiriqlarni bajarishi kerakligi haqida umumiy tasavvur berish. Bu ularni maqsad sari yo'naltiradi va o'zlarini loyiha ishtirokchilari sifatida his qilishlariga zamin yaratadi.

-Psixologik muhit yaratish: birinchi bosqichdayoq sinfda erkin va ijodiy muhit shakllantiriladi. O'qituvchi o'quvchilarning har qanday g'oyasini ijobiy qabul qilishini, tanqid qilinmasligini ta'minlaydi. Jamoada ishonchli muhit bo'lsa, keyingi bosqichlarda o'quvchilar fikr bildirishdan tortinmaydi.

Ushbu bosqich yakunida o'quvchilarning ijodiy faoliyatga nisbatan motivatsiyasi oshadi, yetarli nazariy bilimlar zaxirasi shakllanadi va ular ijodiy topshiriqlarni bajarishga tayyor bo'lishlari kutiladi.

Tahlillardan ayonlashadiki, yuqoridagi uch bosqich bir-biriga mantiqiy bog'liq: tayyorgarlik → ijodiy faoliyat → tahlil shaklidagi ketma-ketlikni hosil qiladi. Bunday bosqichli yondashuv o'quvchilarning qobiliyatini bosqichma-bosqich va izchil rivojlantirishga xizmat qiladi, ularni bir pog'onadan ikkinchi pog'onaga ko'tarib boradi.

Modelning o'ziga xosligi shundaki, unda yuqorida sanalgan komponentlar (maqsadli, motivatsion, mazmuniy, tashkiliy, diagnostik va h.k.) har bir bosqichda turli ko'rinishda namoyon bo'ladi. Boshqacha aytganda, har bir bosqichda model komponentlari o'ziga xos vazifalarni bajaradi.

Kreativ yondashuvga asoslangan metodika mazmuni, avvalo, o'quvchilarni turli fanlararo bilimlarni qo'llagan holda muammolarni hal etishga, kashfiyot va ixtirolar qilishga yo'naltiruvchi faoliyat turlarini qamrab oladi. Bu yerda nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llash, g'oyalarni generatsiya qilish, texnik ijodkorlik elementlarini sinf faoliyatiga integratsiya qilish kabi jihatlar muhimdir. Masalan, texnologiya darslarida o'quvchilarga

beriladigan topshiriqlarni matematika, fizika, san'at singari boshqa fanlar bilan bog'lab loyiha va masalalar shaklida taqdim etish ularning kreativ tafakkurini rag'batlantiradi. Ilmiy manbalarda qayd etilganidek, "Metodikaning maqsadlari qatoriga har bir o'quvchini o'z qiziqishi va imkoniyatlari doirasida ijodiy faoliyatga jalb etish, ularda mavjud muammolarni yangicha yondashuv bilan ko'ra bilish va samarali yechim topa olish qobiliyatini rivojlantirish kiradi" [3, 35]. Ya'ni kreativ yondashuv nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning ijodiy salohiyatini ochish va kichik ixtirochilarga xos tafakkurni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Ko'rinadiki, Texnologiya fanida kreativ yondashuvga asoslangan metodikaning bosh maqsadi amaldagi o'quv dasturiga mos holda o'quvchilarga nazariy bilim berish bilan birga, ularni ijodiy faoliyatga jalb etish va kashfiyotchilik ruhini tarbiyalashdir. Bunda har bir o'quvchi o'zini muayyan sohada kashfiyot qiluvchi, yaratuvchi shaxs sifatida sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunda o'qituvchi tomonidan yaratiladigan ijodiy muhit muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijodiy muhit – bu o'quvchilarning erkin fikrlashi, qiziqish bilan tadqiq qilishi va yangilik yaratishga intilishi uchun zarur bo'lgan pedagogik muhitdir. Texnologiya darslarida bunday muhitni yaratish uchun avvalo sinfxona va ustaxonalarni tegishli jihozlash lozim: turli materiallar, asbob-uskunalar, konstruktorlar va hatto raqamli texnologiyalar (kompyuterlar, 3D-printer va h.k.)ning mavjudligi o'quvchilarga o'z g'oyalarini amalda sinab ko'rishga sharoit yaratadi. Maker-space tamoyillariga mos ravishda jihozlangan burchaklar (ya'ni o'quvchilarning birgalikda biror mahsulot yaratishi mumkin bo'lgan ijodiy ustaxona burchaklari) Texnologiya fanida juda qo'l keladi. Masalan, dars xonasining bir qismi "konstruktorlik markazi" tarzida tashkil etilib, unda yog'ochsozlik, elektronika yoki robototexnika bo'yicha kichik loyihalar ustida ishlash mumkin. Bunday jismoniy muhit bola tasavvurini boyitadi va ijodiy g'oyalarini moddiy mahsulotga aylantirishga undaydi.

Anglashiladiki, kreativ yondashuv asosidagi metodikani amalga oshirish bir butun tizimni hosil qiladi: puxta reja, faol ijodiy jarayon, tahlil va mustahkamlash. Bu sikl takror-takror qo'llanilib borilsa, o'quvchilarning ixtirochilik qobiliyatlari sezilarli ravishda rivojlanadi. Har bir bosqichda o'quvchi yangi tajriba orttiradi: rejalashni, ijodiy ishlashni, natijasini tahlil qilishni o'rganadi. Eng muhimi o'quvchilar kreativ faoliyatdan zavq olishni o'rganishadi – bu esa umrbod davom etadigan o'rganish istagi va innovatsion dunyoqarash uchun zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Кирсанова О. В. Структурно-организационная модель педагогического процесса: теория и методика // Вестник педагогических исследований. – 2022. – № 6. – С. 75–83.
2. Мурадов Ш. Д. Модели управления учебным процессом: структура и взаимосвязи компонентов // Образование и управление. – 2023. – № 1. – С. 32–40.

3. Соловьёв В. П. Понятие методики в педагогике — совокупность методов, форм и средств обучения и воспитания // Педагогика фанларининг методикаси» монографияси. – 2021. – С. 1–45.
4. Торранс Э. П. Руководство по тестам креативного мышления (ТТСТ). – М.: Изд-во «Психология и Образование», 2019. – 104 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Yangiboyeva Qunduzoy Shuxratovna**, mustaqil tadqiqotchi, Termiz davlat pedagogika instituti, [Янгибоева Кундузой Шухратовна, независимый исследователь, Термезский государственный педагогический институт], [Qunduzoy Sh. Yangiboyeva, Independent Researcher, Termez State Pedagogical Institute]; manzil: O'zbekiston, Termiz sh. [адрес: Узбекистан, г. Термез], [address: Uzbekistan, Termez city].